

XORIJIY TILNI O'RGANISH MOBAYNIDAGI
QIYINCHILIKLAR VA ULARNI HAL ETISH

Bo'riyeva Tursunoy Allamurod qizi
Samarqand davlat chet tillar institute
"Xorijiy til va adabiyot" fakulteti talabasi
e-mail tursunoyboriyev6@gmail

[Tel:+998944881304](tel:+998944881304)

Ilmiy rahbar: Zubaydova Nilufar Nimatillayeva

Annotatsiya ushbu maqolada xorijiy tilni o'rganishdagi bir qancha qiyinchiliklar, muammolarni hal qilish va ularga yechim topish haqidagi turli uslub va metodlar haqida yoritib beradi.

Kalit so'zlar xorijiy til, speaking, writing, listening, reading, grammatik struktura muammolarga yechim.

Annotation in this article, it will explain some of the difficulties in learning a foreign language, and various methods and ways of solving problems and finding solution to them.

Key words: a foreign language speaking, writing, listening, reading, grammatic structure solution to problem.

Аннотация В этой статье мы расскажем о некоторых трудностях в изучении иностранного языка, различных способах и методах решения проблем и поиска их решения.

Ключевые слова: иностранный язык, говорение, письмо, аудирование, чтение, решение задач грамматического строя.

Barchaga ma'lumki, bugungi kunda dunyo bo'ylab taxminan 88ta davlat Ingliz tilida muloqat qiladi va yana shuni takidlash lozimki, ingliz tili dunyo bo'yicha eng gaplashiladigan til sifatida ham tan olingan. Qo'shimcha qilib aytganda xorijiy tilni, ya'ni asosan Ingliz tiliga bo'lgan talab va ehtiyojlar ortib

bormoqda, shu sababli bu tilni o'rganuvchilar soni ham yildan yilga ortib bormoqda va ular o'rganish davrida turli muammo va qiyinchiliklarga duch kelishmoqda, masalan: grammatik strukturani to'g'ri qo'llash va eng asosiylaridan biri bu speaking, writing, listening va reading kabilardir.

Bu muammo va qiyinchiliklarni yengib o'tish va ingliz tilida ravon gapirish uchun turli foydali maslahatlar berilgan. Bularni birma bir ko'rib chiqish va tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. O'rganuvchilarning ko'pchilik qismi Ingliz tilida gapirish va yozish (speaking and writing) ga qiynalishadi. Buning asosiy sabablari shundaki, grammatikani yetarlicha o'rganmaslik, o'ziga bo'lgan ishonch kamligidan va ba'zi holatlarda so'zboyligi kamligidan kelib chiqadi. Nutq qobiliyatini oshirishning birinchi qadami bu tinglash ustida ishlashdir.

Ingliz tilini tinglash bir nechta afzalliklarga ega- bu sizga yangi so'zlarni, iboralarni va suhbatlarda javob berish usullarini tanlash imkonini beradi. Ikkinchidan, tinglash talaffuzni, gapirishda ba'zi so'zlarning qanday tushib qolganligini, ba'zilar qanday qo'shilishini, ritm, intonatsiya va til tovushlarini tushunish imkonini beradi. Tinglash va gapirishni yaxshilashning uchinchi eng qiziqarli usuli bu audio kitoblarni tinglashdir.

So'nggi yillar ichida audio kitoblardan foydalanish mashhur bo'lib bormoqda. Ular kitob o'qishga sarmoya kiritishga vaqtlari bo'lmagan odamlar uchun juda yaxshi. Ular, shuningdek, talaffuzingizni rivojlantirishning ajoyib usuli. Keyingi samarali usullaridan biri shuki, "imitating to native speakers speech" (Ingliz tili ona tilisi bo'lgan odamlarning nutqiga taqlid qilish) bu Ingliz tilida ravon va to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradi. Taqlidning yana bir afzalligi shundaki, u grammatik qoidalarni o'rganmasdan Ingliz tilida aniqroq bo'lishga yordam beradi. Ko'p mashqlar bilan siz so'z va iboralarni eslay boshlaysiz. Bu jumladagi so'z naqshlarini va ba'zi so'zlarning boshqalar bilan qanday bog'lanishini eslab qolishga yordam beradi. Ko'p mashqlar bilan siz so'z va iboralarni eslay boshlaysiz. Bu jumladagi so'z naqshlarini va ba'zi so'zlarning boshqalar bilan qanday bog'lanishini eslab qolishga yordam beradi.

O'qib tushunish (reading) ga kelsak u ham xorijiy tilni o'rganish jarayonidagi eng muhim bo'lgan qismlardan biri hisoblanadi. Chunki har qanday tildagi kitoblarni, ilmiy maqolalarni o'qib tushunish uchun ayrim mahorat va qobiliyatlarga (skill) ega bo'lish muhim sanaladi. Bu skillni rivojlantirish uchun ko'proq Ingliz tilida yozilgan kitoblarni o'qish maqsadga muvofiq bo'ladi va har kuni o'qish uchun ma'lum vaqtni belgilab olishimiz kerak, bu usul bizga kitoblarni qanday tezlikda o'qiyotganimizni shu bilan birga har kuni o'qish uchun qancha vaqt sarflayotganimizni bilishga yordam beradi.

Boy lug'atga ega bo'lish matnni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. O'qiyotgan so'zlaringizni ma'nosini bilsangiz, vaqtingizni tejaysiz. Bu sizga yangi mavzularda ham ustunlik beradi. Kuchli lug'at boyligi sizga yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Har kuni o'qish orqali so'z boyligingizni oshirishingiz mumkin. Bundan tashqari, so'z o'yinlarini ham o'ynash muhim. Bular qiziqarli o'rganish usuli sifatida xizmat qiladi.

Keyingi (writing) yozish qismiga kelsak bu qismda asosan o'rganuvchilar grammatik xatolarga yo'l qo'yishadi Grammatikani o'rganishingiz shart bo'lmasa ham, grammatik mashqlar ustida ishlang, natijada ingliz tilida yozish qobiliyatingiz yaxshilanadi. Shuni ham yodda tutish kerakki ancha muhim ro'l o'ynaydi chunki u odatda rasmiyroq usulda tuzilgan bo'ladi. Shuning uchun yozgandan keyin imloni tekshiring. O'z tilingizda imlo xatolariga to'la narsalarni o'qiyotganingizda qanday his-tuyg'ularga duch kelasz ? Noto'g'ri imlo o'qish uchun boshqa qiziqarli asarni buzishi mumkin va biz odatda yozgan narsalarimizni boshqalar o'qishi uchun yozamiz.

Ingliz tili grammatikasini ikkinchi til sifatida o'rganuvchilar uchun o'rganish juda qiyin. Juda ko'p qiyinchiliklar, tushunarsiz qoidalar va istisnolar mavjudki, turli avlod o'qituvchilari Ingliz tilini biladigan yozuvchilarni tayyorlash uchun grammatika o'rgatishda turli xil yondashuvlardan foydalanganlari ajablanarli emas. Ilgari takrorlashga asoslangan texnikalar asta

sekin o'z o'rnini ijodiy usullarga bo'shatib bormoqda. Bugun biz savodxonlikni qadrlaydigan va grammatikani o'qitishda eng yaxshi natijalarga erishish uchun yanada samarali usullarga moslashishga tayyor bo'lgan jamiyatda yashayapmiz.

Grammatikani o'rgatishning induktiv usuli ma'lum bir kontsepsiyani ko'rsatadigan bir nechta misollarni taqdim etishni va o'quvchilarning ushbu misollardan tushuncha qanday ishlashini payqash o'z ichiga olinadi. Tushunchaga oldindan hech qanday izoh berilmaydi va talabalar o'zlarining o'qishlari va yozishlari davomida grammatika qoidalarini tabiiyroq ravishda tan olishni o'rganishlari kutilmoqda. Grammatikani kashf qilish, o'quvchilarga tushuncha misollaridan ajratilgan tushuntirish berilganidan ko'ra, tushunchani osonroq saqlashga imkon beradi. Induktiv o'qitish usulining asosiy maqsadi grammatik tushunchalarni saqlab qolishdan iborat bo'lib, o'qituvchilar kognitiv tarzda ishlaydigan va o'quvchilarning kontekstual xotirasida taassurot qoldiradigan usullardan foydalanadilar.

Xulosa qilib aytganda hozirgi jadal rivojlanib borayotgan hayotimizda xorijiy tilni o'rganish qanchalik muhim ekanligini yaqqol guvohi bo'lyapmiz va shu sababli til o'rganishga juda katta etibor berilmoqda lekin shuni aytish lozimki, hech bir ish qiyinchiliklarsiz bo'lmaydi. Bekorga bizning dono xalqimiz bejizga "Mehnat mehnatning tagi rohat" deb aytishmagan hech bir ish qiyinchiliklarsiz bolmayd

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.britishcouncil.in/blog/seven-simple-ways-improve-your-speaking-skills>
2. <https://www.englishfancy.com/12-effective-methods-to-improve-reading-skills/>
3. Athar Khan
July 2nd, 2019

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"

4. <https://www.wallstreetenglish.com/blog/how-to-improve-english-writing-skills>
5. <https://writingprompts.com/methods-of-teaching-grammar/>
6. [Z.Nilufar .The importance of teaching vocabulary ,2019](#)

